

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH ALIYAH IBNU ALI LEPELLE ROBATAL SAMPANG

Maudatul Hasanah¹, Syamsul Rijal²
maudatulhasanah11@gmail.com¹, rijal.rij2211@gmail.com²
Universitas Islam Madura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh serta besarnya pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis digital, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data profil madrasah, visi dan misi, data guru, serta data siswa. Sampel penelitian berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan uji Product Moment diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,873. Nilai tersebut lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikansi 5% (0,361) maupun 1% (0,463), sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nihil (H_0) ditolak. Nilai koefisien korelasi 0,873 berada pada rentang 0,800–1,000 yang menunjukkan hubungan sangat kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang

Kata Kunci: Media Pembelajaran Berbasis Digital, Hasil Belajar Siswa.

ABSTRACT

This study aimed to determine whether there is an effect and to measure the magnitude of the effect of using digital-based learning media on students' learning outcomes in the Fiqh subject at Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang. This research employed a quantitative approach. Data were collected through questionnaires, documentation, interviews, and observations. The questionnaire was used to obtain data on the use of digital-based learning media, while documentation was used to collect information about the school profile, vision and mission, teachers, and students. The research sample consisted of 30 students. The results showed that the use of digital-based learning media had a significant effect on students' learning outcomes. Based on the Product Moment correlation test, the correlation coefficient (r) was 0.873. This value was higher than the critical value of r at both the 5% significance level (0.361) and the 1% significance level (0.463). Therefore, the alternative hypothesis (H_a) was accepted and the null hypothesis (H_0) was rejected. The correlation coefficient of 0.873 falls within the interval of 0.800–1.000, indicating a very strong relationship. It can be concluded that the use of digital-based learning media has a significant and very strong effect on students' learning outcomes in the Fiqh subject at Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang.

Keywords: Digital-Based Learning Media, Students' Learning Outcomes.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya mata pelajaran Fiqih. Penggunaan media pembelajaran berbasis digital menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang dinilai mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Anita, Neng Tini, dan Siti Robiah Adawiyah (2025). Dalam konteks pendidikan modern, peserta didik merupakan generasi yang dekat dengan teknologi digital sehingga pembelajaran berbasis media digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran Fiqih di berbagai madrasah masih didominasi oleh metode ceramah dan pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. Kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, rendahnya partisipasi dalam diskusi, serta kurangnya motivasi belajar siswa. Oemar Hamalik (2019). Akibatnya, hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih belum mencapai hasil yang optimal. Padahal, mata pelajaran Fiqih tidak hanya menuntut pemahaman teori, tetapi juga pemahaman praktik ibadah dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diperlukan media pembelajaran yang mampu membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan menarik. Secara global, transformasi digital dalam pendidikan telah menjadi perhatian penting berbagai negara, terutama setelah berkembangnya pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran daring. Penggunaan media pembelajaran berbasis digital seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, e-learning, dan Learning Management System (LMS) terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Azhar (2024). Media digital juga memberikan kemudahan akses informasi, memperjelas penyampaian materi, serta meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Dalam pembelajaran Fiqih, media digital dapat membantu guru menyampaikan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami melalui tampilan audio visual dan interaksi digital. pendidikan menjadi salah satu aspek paling strategis dalam pembentukan generasi berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran Fiqih. Media pembelajaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam era perkembangan teknologi saat ini, penggunaan media digital menjadi salah satu kebutuhan penting dalam proses pembelajaran di madrasah agar siswa lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Iffah Mukhlisah mengenai “pengaruh media pembelajaran berbasis informasi teknologi (IT) terhadap prestasi belajar Fiqih siswa di Madrasah Ibtidaiyah” menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis teknologi memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa media digital dapat membantu siswa memahami materi Fiqih secara lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional. Iffah Mukhlisah (2019) Selain itu, penelitian Gustiansyah Alfanka juga menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran Fiqih siswa. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman dan keterlibatan siswa selama proses belajar berlangsung. Gustiansyah Alfanka (2024). Selanjutnya, penelitian Agus Mardiyanto tentang “implementasi media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar Fiqih di MTs Negeri 1 Tanggamus” menjelaskan bahwa penggunaan media digital mampu meningkatkan

kualitas pembelajaran karena siswa lebih mudah memahami materi melalui tampilan audio visual dan interaksi digital yang menarik. Agus Mardiyanto (2025). Penelitian lain yang dilakukan oleh Elma Ainun Maulidiah dkk. mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran interactive learning berbasis ICT pada mata pelajaran Fiqih juga menunjukkan bahwa media digital interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kualitas pembelajaran siswa. Elma Ainun Maulidiah, Khoirun Nisa', dan Wahyudi (2025). Tidak hanya itu, Muhammad Rais dalam penelitiannya mengenai efektivitas penggunaan video pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih menemukan bahwa penggunaan media video mampu meningkatkan hasil belajar siswa hingga lebih baik dibandingkan metode pembelajaran biasa. Media video membuat siswa lebih tertarik, aktif, dan mudah memahami materi Fiqih yang bersifat praktik maupun konseptual. Muhammad Rais, Risdawati, dan Andriani (2025). Sementara itu, penelitian mengenai pengembangan e-modul interaktif berbasis digital pada pembelajaran Fiqih menunjukkan bahwa inovasi media digital dapat membantu siswa belajar secara mandiri serta meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Lestari Nengsih, Siti Rahmah, dan Dedi Kurniawan (2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih. Media digital mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media digital dapat memengaruhi keberhasilan belajar siswa di madrasah tersebut. Meskipun penelitian mengenai penggunaan media pembelajaran digital telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Jika ditinjau dari penelitian Iffah Mukhlisah, Gustiansyah Alfanka, Agus Mardiyanto, hingga Elma Ainun Maulidiah, fokus penelitian mereka lebih banyak membahas efektivitas media digital terhadap pembelajaran Fiqih secara umum pada jenjang dan lokasi pendidikan yang berbeda. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penggunaan media berbasis ICT, video pembelajaran, maupun e-modul interaktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang mulai berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru mata pelajaran Fiqih telah memanfaatkan beberapa media digital seperti penggunaan video pembelajaran, presentasi berbasis PowerPoint, grup WhatsApp sebagai media diskusi dan pemberian tugas, serta pemanfaatan internet untuk mencari sumber materi tambahan. Selain itu, dalam beberapa kegiatan pembelajaran guru juga menggunakan media digital untuk menampilkan materi hukum-hukum Islam, tata cara ibadah, serta contoh-contoh praktik Fiqih agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Namun demikian, penerapan media pembelajaran berbasis digital di madrasah tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan penggunaan teknologi yang sama. Sebagian siswa masih kurang aktif dalam memanfaatkan media digital untuk belajar, sehingga hasil belajar yang diperoleh juga berbeda-beda. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti

jaringan internet, perangkat belajar, dan kurang maksimalnya pemanfaatan media digital oleh sebagian guru menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran Fiqih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran berbasis digital di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir bukan sekadar mengulang penelitian sebelumnya, melainkan sebagai upaya untuk menyempurnakan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu dengan mengambil objek penelitian yang berbeda, yaitu di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang. Penelitian ini juga berusaha memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran Fiqih dalam lingkungan madrasah aliyah yang memiliki karakteristik peserta didik, budaya belajar, serta kondisi sarana prasarana yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di **Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang** pada semester genap tahun pelajaran **2025/2026**. Penelitian dilakukan pada saat proses pembelajaran Fiqih berlangsung sesuai dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan jenis penelitian **korelasional**, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang yang berjumlah **118 siswa**. Sampel penelitian berjumlah **30 siswa** yang ditentukan menggunakan teknik **Proportionate Stratified Random Sampling**, sehingga setiap kelas memperoleh jumlah sampel secara proporsional. Teknik ini digunakan agar seluruh kelompok dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu angket (kuesioner), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Angket digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis digital (variabel X). Data hasil belajar siswa (variabel Y) diperoleh melalui dokumentasi nilai hasil belajar. Wawancara dan observasi digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran berbasis digital di madrasah. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal **12–13 Februari 2026**.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan teknik **korelasi Product Moment Pearson** untuk mengetahui tingkat hubungan sekaligus pengaruh antara penggunaan media pembelajaran berbasis digital dengan hasil belajar siswa. Sebelum dilakukan analisis korelasi, data yang diperoleh dari angket dihitung skor masing-masing responden, kemudian dianalisis menggunakan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut.

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

keterangan:

- r : koefisien korelasi product moment
- $\sum xy$: jumlah hasil kali x dan y
- $\sum x^2$: jumlah dari x yang dikuadratkan
- $\sum y^2$: jumlah dari y yang di kuadratkan

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi Product Moment. Apabila nilai **r hitung** > **r tabel**, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa sehingga hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila **r hitung** < **r tabel**, maka hipotesis ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel. Tingkat hubungan kedua variabel selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kategori koefisien korelasi mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, kuat, hingga sangat kuat sebagaimana tabel di bawah:

Pedoman interpretasi korelasi “r”

Besarnya “r” Product Moment	Interpretasi
0,00-0,20	Antara variabel X dan Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y)
0,20-0,40	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah
0,40-0,70	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sedang atau cukupan
0,70-0,90	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi
0,90-1,00	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi sangat kuat atau sangat tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data kuantitatif

Berdasarkan penyebaran angket tertutup yang telah dilakukan kepada 30 responden, diperoleh total skor untuk variabel penggunaan media pembelajaran berbasis digital (ΣX) sebesar **1007**, sedangkan total skor variabel hasil belajar siswa (ΣY) sebesar **1290**. Ringkasan hasil rekapitulasi skor total masing-masing responden disajikan pada tabel berikut:

Tabel
data hasil angket variable X

N0	Nama respondent	Hasil angket										Jumlah
1	Aurel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	Imamatus	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	35
3	Intan nuraini	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	Irma wati	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	28
5	Abd aziz	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	32
6	Nor maulidiya	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
7	Zurriyeh	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	26
8	Abd muis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
9	Farhan ali	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
10	Dewi alisa	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
11	Reza zakariya	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42
12	Ainatul jannah	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	26
13	Riana	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	33
14	Hotijah	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	36
15	Khomsilah	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	28
16	Marfel	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	34

17	Muhammad	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
18	Faisal	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	25
19	Risnawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	Yuliana	5	4	4	3	4	4	4	4	5	2	30
21	Abrori	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	28
22	wulandari	4	3	4	3	4	2	4	3	4	3	34
23	Ruslan akram	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	rahmawati	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31
25	Masruroh	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
26	Fatimah	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	44
27	Soleha	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	26
28	Hotijah	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
29	Masrufah	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
30	Putri maimuna	3	4	3	4	4	5	4	3	4	5	39
Jumlah											1007	

Tabel
Data hasil angket variable Y

No	Nama respondent	Hasil angket										Jumlah
1	Aurel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	Imamatus	5	4	5	3	5	4	5	4	5	4	44
3	Intan nuraini	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	47
4	Irma wati	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	36
5	Abd aziz	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	42
6	Nor maulidiya	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
7	Zurriyeh	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
8	Abd muis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
9	Farhan ali	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
10	Dewi alisa	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	44
11	Reza zakariya	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	48
12	Ainatul jannah	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	37
13	Riana	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	43
14	Hotijah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
15	Khomsilah	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
16	Marfel	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
17	Muhammad	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
18	Faisal	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	35
19	Risnawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	Yuliana	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	Abrori	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
22	wulandari	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	44

23	Ruslan akram	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	46
24	rahmawati	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
25	Masruroh	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
26	Fatimah	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
27	Soleha	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	36
28	Hotijah	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	45
29	Masrufah	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	45
30	Putri maimuna	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	46
Jumlah											1290	

Selanjutnya dilakukan perhitungan korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Diketahui:

- $\sum xy = 604$
- $\sum x^2 = 821,367$
- $\sum y^2 = 582$

Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut.

$$= \frac{604}{\sqrt{(821,37)(582)}}$$

$$= \frac{604}{\sqrt{478.037,34}}$$

$$= \frac{604}{691,40}$$

= 0,8735898177610 di ambil 2 angka di belakang koma menjadi 0,87

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa **nilai r hitung sebesar 0,87**.

Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran fiqih di madrasah aliyah ibu ali lepelle robatal sampang di konsultasikan menggunakan rumus “r” : $df = N - nr = 30 - 2 = 28$. Dengan memeriksa tabel “r” product moment, dapat di ketahui bahwa $df = 28$ memiliki harga kritis sebagaimana tabel berikut

Harga kritis dari “r” product moment

Interval kepercayaan 5%	Interval kepercayaan 1%
0,361	0,463

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa “r” hitung = 0,87 > r tabel = 0,361 dan “r” hitung = 0,87 > r tabel = 0,463

Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang Tahun Pelajaran 2025/2026.

Pembahasan Hubungan Variabel

Korelasi yang sangat kuat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih. Penggunaan media digital seperti PowerPoint, video pembelajaran, gambar, LCD proyektor, serta sumber belajar berbasis internet mampu mengubah proses pembelajaran yang semula didominasi metode ceramah menjadi pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan berpusat pada siswa (*student centered learning*). Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga lebih aktif dalam memperhatikan materi, berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung.

Hasil kuantitatif tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Fikih, Ibu Kamila, yang menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital sangat membantu dalam menjelaskan materi karena materi yang bersifat abstrak dapat disajikan melalui video, gambar, maupun presentasi sehingga lebih mudah dipahami siswa. Menurut beliau, penggunaan media digital membuat siswa lebih fokus, lebih aktif mengikuti pembelajaran, serta berdampak pada peningkatan hasil belajar, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan kemampuan sebagian siswa dalam memanfaatkan teknologi.

KESIMPULAN

Penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang telah terlaksana dengan baik. Hal ini diperoleh dari hasil angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa guru telah memanfaatkan berbagai media digital, seperti PowerPoint, video pembelajaran, LCD proyektor, gambar, dan sumber belajar berbasis internet dalam proses pembelajaran. Penggunaan media tersebut mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan berpusat pada siswa sehingga meningkatkan perhatian, keaktifan, motivasi, serta pemahaman siswa terhadap materi Fikih.

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih menunjukkan kategori yang sangat baik. Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 30 responden, diperoleh skor total variabel penggunaan media pembelajaran berbasis digital sebesar 1290, sedangkan skor total variabel hasil belajar siswa sebesar 1007. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan korelasi Product Moment, diperoleh nilai r hitung sebesar 0,87. Nilai tersebut lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikansi 5% (0,361) maupun 1% (0,463), sehingga Hipotesis Alternatif (H_a) diterima dan Hipotesis Nol (H_0) ditolak. Nilai koefisien korelasi 0,87 berada pada interval 0,800–1,000, yang menunjukkan tingkat hubungan atau pengaruh sangat kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat dan signifikan antara penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Ibnu Ali Lepelle Robatal Sampang Tahun Pelajaran 2025/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfanka, Gustiansyah. "Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Efektivitas Pembelajaran Fiqih Siswa." *NURHIDAYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 1. Lampung: An-Nur Foundation, 2024, hlm. 12–18.
- Anita, Neng Tini, dan Siti Robiah Adawiyah. "Pemanfaatan Media Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Analisis Sistematis terhadap Dampak, Tantangan, dan Strategi Implementasi." *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 4, No. 4. Bandung: Edukasiana Publisher, 2025, hlm. 2067–2078.
- Azhar. "Transformasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Society 5.0." *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, Vol. 2, No. 4. Jawa Timur: Institut Terpadu Al-Karim, 2024, hlm. 268–278.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Mardiyanto, Agus. "Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi terhadap Hasil Belajar Fiqih di MTs Negeri 1 Tanggamus." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*, Vol. 23, No. 1. Jember: Universitas Al-Qodiri, 2025, hlm. 55–63.
- Maulidiah, Elma Ainun, Khoirun Nisa', dan Wahyudi. "Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Interactive Learning Berbasis ICT pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah." *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 5, No. 2. NTB: Yayasan Pendidikan Islam Nusantara, 2025, hlm. 88–97.
- Mukhlisah, Iffah. "Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi (IT) terhadap Prestasi Belajar Fiqih Siswa di Madrasah Ibtidaiyah." *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15, No. 1. Surakarta: Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, 2019, hlm. 29–45.
- Nengsih, Lestari, Siti Rahmah, dan Dedi Kurniawan. "Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Model ADDIE dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1. Bandung: CV Media Edukasi Indonesia, 2025, hlm. 71–80.
- Rais, Muhammad, Risdawati, dan Andriani. "Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1. Makassar: STAI DDI Maros, 2025, hlm. 40–49.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.